

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR TA'LIM JARAYONIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILI SIFATIDA

Muallif: To'ychiyeva Xumora Abdurayim qizi

Muassasa: Ohangaron tuman 2-son politexnikumi

Email: toychiyevaxumora215@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati, ularning o'quvchilarning bilim olish samaradorligiga ko'rsatadigan ta'siri hamda ta'lim sifatini oshirishdagi imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy AKT vositalaridan foydalanish tajribalari va ularni o'quv muassasalarida joriy etish mexanizmlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ta'lim, AKT, innovatsiya, samaradorlik.

Kirish

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jamiyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Ta'lim tizimi ham bundan mustasno emas. Raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilim olish motivatsiyasini kuchaytirish, mustaqil o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Shu boisdan ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda AKT vositalarining o'rni beqiyosdir.

Asosiy qism

Raqamli ta'lim muhitini shakllantirishda elektron darsliklar, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari, test sinovlari va sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlari muhim rol o'ynaydi. Bunday texnologiyalar o'quvchilarga o'z bilimlarini mustaqil ravishda oshirish, vaqt va joydan qat'i nazar ta'lim olish imkoniyatini yaratadi.

Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi o'qituvchilar uchun ham yangi imkoniyatlar yaratadi. Ular o'z darslarini vizual, interaktiv shaklda tashkil etib, o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Shu bilan birga, AKT vositalaridan to'g'ri foydalanish malakasini oshirish pedagoglar uchun muhim masala hisoblanadi.

Ta'lim jarayonida foydalanilayotgan raqamli texnologiyalarning samaradorligi bir nechta omillarga bog'liq: infratuzilmaning rivojlanganligi, o'qituvchilarning AKT bo'yicha kompetensiyasi, metodik qo'llanmalar mavjudligi va o'quvchilarning raqamli savodxonlik darajasi.

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli ta'lim loyihalari joriy qilinmoqda. Xususan, raqamli o'quv resurslari, elektron kundalik tizimlari, onlayn platformalar va multimedia darsliklar ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ularning joriy etilishi o'quv jarayonini interaktiv, innovatsion va natijador qilish imkonini beradi. Shu sababli ta'lim muassasalarida AKT infratuzilmasini rivojlantirish, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish va zamonaviy o'quv vositalaridan foydalanish tizimli ravishda yo'lga qo'yilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-apreldagi PQ–220-son qarori — “Raqamli ta’lim tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
2. Karimov, B. (2023). Axborot texnologiyalarining ta’lim jarayonidagi ahamiyati. Toshkent: Innovatsion nashrlar.
3. UNESCO (2021). Digital Learning: Transforming Education for the Future. Paris.